

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK TILIDA DINIY DISKURSNING O‘RGANILISHI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА И ЕГО ЖАНРОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

DISTINCTIVE FEATURES OF RELIGIOUS DISCOURSE AND ITS GENRES IN THE UZBEK LANGUAGE

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li
Andijon davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: maqolada diniy diskursning lingvistik va pragmatik xususiyatlari, uning ijtimoiy-madaniy funksiyalari hamda o‘zbek tilida namoyon bo‘ladigan asosiy diniy nutqiy janrlarning (xutba, va’z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar va zikr) o‘ziga xosligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutqiy janrlar nazariyoti, teolingvistika yondashuvi va diskurs tahlili metodlari asosida janrlarning strukturaviy, leksik-stilistik va pragmatik parametrlariga e’tibor qaratiladi. Natijalar diniy diskursni tilshunoslik kontekstida tasniflash va uni pedagogik, sotsiokultural hamda amaliy tadqiqotlar uchun modellashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar diniy diskurs, teolingvistika, nutqiy janrlar, xutba, va’z, duo, fatvo, lingvopragmatika.

Аннотация: в статье анализируются лингвистические и прагматические особенности религиозного дискурса, его социокультурные функции, а также специфика основных речевых жанров в узбекском языке (хутба, ваъз, дуо, фатва, духовные песнопения и зикр). Исследование опирается на теорию речевых жанров, теолингвистический подход и методы дискурсивного анализа; показаны структурные, лексико-стилистические и

прагматические параметры жанров. Результаты дают основание для дальнейшего применения в педагогике и религиозно-культурных исследованиях.

Ключевые слова религиозный дискурс, теолингвистика, речевые жанры, хутба, назидание (ваъз), молитва (дуо), фетва, лингвопрагматика

Annotation: the article examines linguistic and pragmatic characteristics of religious discourse, its socio-cultural functions, and the specificities of major religious speech genres in Uzbek (khutbah, sermon, supplication, fatwa, hymns and dhikr). Grounded in speech-genre theory, theolinguistics, and discourse analysis methods, the study outlines structural, lexical-stylistic and pragmatic parameters of genres. Findings inform pedagogical applications and further research in religious and cultural linguistics.

Keywords religious discourse, theolinguistics, speech genres, khutbah, sermon, supplication, fatwa, linguo-pragmatics.

Diniy diskurs – tilshunoslikning so‘nggi davrlarda faollashgan tarmog‘i bo‘lib, u til va e‘tiqod orasidagi o‘zaro ta‘sirni, ritual va ijtimoiy amaliyotlar orqali shakllangan nutqiy shakllarni o‘rganadi. Nutqiy janrlar nazariyasi diniy nutqni ijtimoiy kontekstga bog‘lab tahlil qilish imkonini beradi: har bir janrning kommunikativ vazifasi, strukturasi va til vositalari tizimli tarzda aniqlanadi. Shu nazariy zamin diniy diskursning modal, ideologik va performativ jihatlarini aniqlashga yordam beradi. Tadqiqotda asosiy nazariy manba sifatida nutqiy janrlar g‘oyasi (M. Baxtin) va diskurs tahlili yondashuvi (T. van Dijk va boshqalar) qabul qilinadi. Baxtin janrlarni kommunikativ vazifaga bog‘liq barqaror nutqiy shakllar sifatida qaraydi, bu esa diniy janrlarni tarixiy-madaniy kontekstda tushunishga imkon beradi. Van Dijkning diskurs-va-ideologiya tahlili esa diniy nutqning ijtimoiy ta‘sir va identifikatsiya (jamiyat ichida guruhiy birlik va identitetni shakllantirish) funksiyalarini aniqlashda nazariy asbob beradi. Bundan tashqari, teolingvistika — til va din munosabatini o‘rganuvchi mutaxassislik — diniy nutqdagi metafora, terminologiya va ritual tilining strukturasi yoritishda

qo‘llaniladi. Diniy diskurs umumiy diskurslardan bir nechta barqaror jihatlar bilan ajralib turadi. Quyida ularning eng muhimlari keltiriladi: Diniy nutq ko‘pincha muqaddas matnlar (Qur‘on, hadislar)ga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat, iqtibos va talqinlar orqali tashkil topadi; bu intertekstualik diniy ma‘nolarni mustahkamlaydi va tinglovchi uchun ishonch manbai yaratadi. Intertekstualik orqali nutq muqaddas matnlarning autoritetini nutqiy maydonga ko‘chiradi, shu bilan birga janr ichida talqin va dalillash uslublari shakllanadi. Diniy diskursning leksikasi (arabcha va forscha diniy atamalar, terminlar) va ritual frazeologiyasi diskursga sakral maqom beradi. Maxsus terminlar (taqvo, savob, zahid, tavba va h.k.) semantic jihatdan keng kontekstga ega bo‘lib, ularni tarjima yoki sinonimlashtirish oson emas — bu esa tilning muqaddas qatlami sifatida namoyon bo‘ladi. Ko‘plab diniy nutqiy harakatlar (duo, zikr, xutba) nafaqat axborot yetkazadi, balki marosim yoki ibodat jarayonida performativ rol o‘ynaydi: so‘zlar amaliyotni faollashtiradi yoki ritual natijasini belgilaydi. Bu jihat diniy diskursni ijtimoiy va shaxsiy amaliyotlar bilan bog‘laydi. Diniy nutq ko‘pincha normativ-didaktik maqsadga xizmat qiladi: u axloqiy-huquqiy normalarni belgilaydi, jamiyatning ma‘naviy me‘yorlarini targ‘ib qiladi. Van Dijk nuqtai nazaridan, har qanday diskurs ijtimoiy ideologiyani shakllantira oladi va diniy diskurs bu vazifani aniq amalga oshiradi — jamiyat ichida birlik va qoidalarni mustahkamlash orqali. Diniy nutqning ta‘sirchanligi — metafora, tashbeh, parallelizm, repetitsiya kabi retorik vositalar orqali — tinglovchining hissiyotiga ta‘sir etish orqali amalga oshadi. Takroriy iqtiboslar va refrénlar xotirada ma‘noni mustahkamlaydi va kollektiv xotirani shakllantiradi.

Xutba – jamoat kontekstida (juma, hayit) aytiladigan rasmiy nutq.

Strukturasi odatda: kirish (dua yoki iqtibos), asosiy talqin (oyat/hadisni sharhlash), amaliy xulosalar va maslahat, yakuniy duo. Leksik jihatdan: Qur‘on iqtiboslari, hadislar, hukmiy va amaliy atamalar, imperativ va modallik konstruktsiyalari (zaruriyat, amr-chaqiriq). Retorik jihatdan: takrorlash, misol va hikmatli iboralar ishlatiladi. Didaktik janr maqsadi – ta‘lim va tarbiya, jamiyatni axloqiy-normativ yo‘lga yo‘naltirish. **Va‘z** – ko‘pincha kamroq rasmiy, lekin hissiy ta‘sir kuchi yuqori; unda misol, an‘ana, badiiy elementlar ko‘proq qo‘llanadi. **Va‘z** –

tinglovchini ichki ruhiy islohga, axloqiy refleksiyaga undaydi. **Duo** — individ yoki jamoa tomonidan Allohga yo‘naltirilgan ibodat. Strukturasi oddiy: murojaat, istaklar, shukr va tavba. Til jihatidan duo baland emotsional-afektiv ohangda bo‘ladi; arabcha iltifotlar, refrénlar, takroriy iboralar keng tarqalgan. Pragmatik vazifasi — ruhiy tozalash, iltijo orqali ijtimoiy birlashish. **Fatvo** — shariat asosida konkret huquqiy yoki amaliy savollarga javob. U yozma yoki og‘zaki bo‘lishi mumkin. Fatvo matni: savolning bayoni, dalillar (Qur‘on, hadis, ijmo‘, qiyas), hukm va amaliy tavsiyalar. Uslubi paradigmatic: dalillarga asoslangan, terminologik va rasmiy. Fatvo jamiyatda amaliy qoidalarni belgilashda markaziy rol o‘ynaydi. Bu janrlar musiqiy-poetik formatda ruhiy tajribani kuchaytiradi. Ular metafora va obrazlar, ritmik takror va musiqiy intonatsiya orqali tinglovchida hissiy-ma‘naviy holatlarni uyg‘otadi. Pragmatik jihatdan: jamoatchilikni birlashtirish, kollektiv ibodat va ruhiy identitetni mustahkamlash. Diniy diskursni o‘rganishda kombinator metodologiya tavsiya qilinadi: intertekstual tahlil (matn va muqaddas manbalar munosabati), pragma-diskursiv tahlil (nutqning maqsadi va auditoriyaga ta’siri), korpusli usullar (sermonlar va fatvo matnlarining korpusi orqali statistik tahlil). Bunday yondashuv janrlararo chegara, register va stilistik o‘zgarishlarni aniqlashga yordam beradi hamda zamonaviy ijtimoiy muhitdagi diniy nutq roli haqida empirik dalillar beradi.

Maqolada diniy diskursning o‘ziga xos xususiyatlari — intertekstualik, sakralizatsiya, performativlik, normativ-didaktik funktsiyalar va emotsional yuklama — hamda asosiy diniy janrlarning (xutba, va‘z, duo, fatvo, ilohiy qo‘shiqlar, zikr) lingvistik va pragmatik jihatlari ilmiy asosda yoritildi. O‘zbek tilidagi diniy janrlar madaniy-tarixiy ildizga ega bo‘lib, ular bugungi ijtimoiy sharoitda ham jamiyatning ma‘naviy-axloqiy me‘yorlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida korpusli tadqiqotlar, me‘yoriy-funksional tahlillar va teolingvistik yondashuvlar bu sohani yanada chuqurroq ochib berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.

3. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.

4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.

5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.

6. Nurmanova, D. A. MO'TADILLASHUVCHI A'ZOLAR O'RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ